

Estrategias inclusivas para la equidad de género en entornos educativos multiculturales

Inclusive strategies for gender equity in multicultural educational environments

AUTORES: Nelly Alexandra Verdezoto Aguiar¹

Andrés Sebastián Ibarra González²

Gina Marisol Acebo del Valle³

Josue Alexander Peña Benavides⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: nverdezoto@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 08/10/2025

Fecha de aceptación: 07/12/2025

RESUMEN

La presente investigación aborda la implementación de estrategias inclusivas orientadas a promover la equidad de género en entornos educativos multiculturales, reconociendo la diversidad cultural como una riqueza que debe ser integrada desde un enfoque de justicia social, dentro de los contextos educativos actuales, la discriminación por razones de género y las desigualdades estructurales persisten, especialmente en comunidades con alta heterogeneidad cultural, donde factores como la etnicidad, la lengua, las tradiciones y los roles sociales asignados a hombres y mujeres influyen en el acceso, la permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes, por ello el objetivo es identificar, analizar y proponer estrategias pedagógicas y organizacionales que fomenten la equidad de género en espacios escolares multiculturales, con base en marcos teóricos contemporáneos sobre educación inclusiva, género e interculturalidad. A través

¹ <https://orcid.org/0009-0004-7839-0667>, Universidad Estatal de Bolívar, nverdezoto@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0005-5591-4365>, Universidad Estatal de Bolívar, andres.ibarra@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0001-6337-3643>, Universidad Estatal de Bolívar, gacebo@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0001-9371-5552>, Universidad Estatal de Bolívar, josue.pena@ueb.edu.ec

de una metodología cualitativa de tipo descriptiva, se examinarán experiencias educativas, programas institucionales y buenas prácticas en diferentes niveles de enseñanza que han logrado reducir brechas de género y fortalecer la convivencia respetuosa de la diversidad, incluyendo una revisión crítica de literatura reciente, entrevistas a docentes y análisis de normativas educativas con argumentos latinoamericanos, en especial atención a la perspectiva de género transversalizada en el currículo, culminando con una propuesta de intervención inclusiva con acciones concretas que favorezcan el empoderamiento estudiantil, la formación docente con enfoque de género y la transformación de prácticas escolares discriminatorias, aportando al desarrollo de políticas educativas más justas, así como generar conciencia sobre la necesidad de construir entornos educativos equitativos, donde todas las identidades de género y culturales puedan ser reconocidas, respetadas y potenciadas.

Palabras clave: Equidad de Género, Educación Inclusiva, Diversidad Cultural, Interculturalidad, Estrategias Pedagógicas, Justicia Educativa.

ABSTRACT

This research addresses the implementation of inclusive strategies aimed at promoting gender equity in multicultural educational settings, recognizing cultural diversity as a valuable asset that should be integrated through a social justice approach. Within current educational contexts, gender-based discrimination and structural inequalities persist, especially in communities with high cultural heterogeneity, where factors such as ethnicity, language, traditions, and socially assigned roles to men and women influence students' access, retention, and academic performance. Therefore, the objective is to identify, analyze, and propose pedagogical and organizational strategies that foster gender equity in multicultural school spaces, based on contemporary theoretical frameworks on inclusive education, gender, and interculturality. Through a descriptive qualitative methodology, the study will examine educational experiences, institutional programs, and good practices at different levels of education that have succeeded in reducing gender gaps and strengthening respectful coexistence in diversity. This includes a critical review of recent literature, interviews with teachers, and an analysis of educational policies with a Latin American perspective, with special attention to the integration of a gender perspective throughout the curriculum. The study will conclude

with an inclusive intervention proposal involving concrete actions that promote student empowerment, gender-focused teacher training, and the transformation of discriminatory school practices. Ultimately, this research aims to contribute to the development of more just educational policies and raise awareness about the urgent need to build equitable educational environments where all gender and cultural identities can be recognized, respected, and empowered.

Keywords: *Gender Equity, Inclusive Education, Cultural Diversity, Interculturality, Pedagogical Strategies, Educational Justice.*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se enfoca en la implementación de estrategias inclusivas destinadas a promover la equidad de género en entornos educativos multiculturales, reconociendo la diversidad cultural como una riqueza que debe integrarse desde un enfoque de justicia social, analizando cómo factores como etnicidad, lengua, tradiciones y roles sociales asignados influyen en el acceso, permanencia y rendimiento académico de los estudiantes, con el fin de conocer y proponer prácticas pedagógicas y organizacionales que fomenten la equidad de género en contextos educativos diversos.

Al analizar y proponer estrategias inclusivas se promueve la equidad de género en entornos educativos multiculturales, en este sentido, se pretende identificar las barreras de género que afectan la participación y el rendimiento académico, analizar programas institucionales exitosos y proponer acciones concretas que favorezcan el empoderamiento estudiantil y la formación docente con enfoque de género. A pesar de los avances normativos, en los contextos multiculturales aún persisten desigualdades y estereotipos que limitan el acceso equitativo a oportunidades educativas, la transversalización de la perspectiva de género en el currículo y el uso de metodologías inclusivas son elementos esenciales para una educación justa (Saborío & Arguedas, 2023).

La eficacia de estrategias en pro de la igualdad de género destaca la necesidad de aplicar programas de formación docente continua, adaptar materiales educativos y crear espacios seguros que promuevan el diálogo sobre género, a través de programas de iniciativa como el Plan de Acción Género e Inclusión evidenciando el compromiso

institucional con la integración de enfoques interculturales y de género, concluyendo con una transformación profunda de las prácticas educativas y políticas institucionales es clave para construir entornos académicos más inclusivos, equitativos y respetuosos de la diversidad cultural y de género (Consejo Nacional para la Igualdad de Género del Ecuador, 2021).

En el ámbito universitario, la equidad de género y la inclusión son temas prioritarios, acorde a lo indicado por la UNESCO, las universidades deben generar promoción de la igualdad de género, siendo espacios donde se pueden implementar políticas y prácticas que fomenten la equidad y la diversidad; sin embargo, persisten desafíos relacionados con la representación de género en diferentes disciplinas y niveles jerárquicos dentro de las instituciones de educación superior (UNESCO, 2023).

Diversas iniciativas han abordado la equidad de género en la educación superior, realizando una reducción de la brecha de género en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, implementando estrategias para fomentar la participación femenina en estas disciplinas, asimismo, estas instituciones han desarrollado programas y unidades de género para promover ambientes educativos más inclusivos (Redacción Ser Mérida, 2025).

Entre las oportunidades se encuentra la creciente conciencia sobre la importancia de la equidad de género y la diversidad cultural en la educación, así como el respaldo de organismos internacionales que promueven políticas inclusivas. Sin embargo, también existen debilidades, como la resistencia al cambio, la falta de recursos y la necesidad de formación continua para el personal docente y administrativo (Guailas, Rizzo, & Rosero, 2024).

La promoción de estrategias inclusivas para la equidad de género en entornos educativos multiculturales garantiza una educación de calidad y equitativa para todos, lo que enfoca nuestra investigación en contribuir al desarrollo de prácticas educativas que reconozcan y valoren la diversidad, fomentando ambientes de aprendizaje donde todas las identidades de género y culturales sean respetadas y potenciadas.

La equidad de género en entornos educativos multiculturales es un tema de creciente interés en la educación superior, donde persisten desigualdades estructurales a pesar de los avances normativos, en Ecuador, por ejemplo, la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) promueven la igualdad de género, pero su implementación

enfrenta desafíos como la falta de sensibilización y recursos insuficientes, aunque se han logrado avances en la percepción de respeto hacia la diversidad de género, persisten brechas en la representación femenina en espacios de liderazgo y en la integración de contenidos de equidad en los planes de estudio (Benavides, Ríos, & Analuisa, 2025).

Metodológicamente, los estudios sobre equidad de género en el ámbito educativo han adoptado enfoques mixtos, combinando entrevistas, encuestas y análisis de políticas, las revisiones sistemáticas de investigaciones realizadas destacan que la mayoría de estos estudios son descriptivos y transversales, centrados en comprender las prácticas docentes y los procesos de formación de los estudiantes, debido a que estos enfoques permiten identificar las características metodológicas y las técnicas de medición de la equidad de género en contextos escolares (Lizana & Gaete, 2025).

La relación entre la equidad de género y los entornos educativos multiculturales es compleja, puesto que la diversidad cultural puede amplificar las desigualdades de género si no se abordan adecuadamente, por otra parte, en la educación superior, factores como el origen socioeconómico, étnico o cultural, junto con el género, condicionan el acceso, la permanencia y el éxito académico; es factible reconocer y valorar la diversidad para construir espacios educativos más inclusivos y equitativos (Duk & Murillo, 2024).

Las herramientas tecnológicas también dan un valor agregado a la promoción de la equidad de género, aplicaciones educativas como Khan Academy y Code.org han aumentado su uso entre niñas, fomentando su interés en áreas como las ciencias y las matemáticas, como también, plataformas en línea ofrecen capacitación en igualdad de género para docentes, lo que ha demostrado mejorar la sensibilización y el manejo de contenidos relacionados con la equidad en el aula (Vorecol, 2024).

METODOLOGIA

La investigación se fundamenta en un paradigma cualitativo con enfoque interpretativo y crítico, orientado a comprender en profundidad las dinámicas y percepciones sobre la equidad de género en contextos educativos multiculturales (Quispe, 2023). Este enfoque permite no solo describir la realidad social construida por los actores educativos, sino también examinar las estructuras de poder y proponer transformaciones hacia una educación más justa (Salazar, 2024).

Diseño y Método

Se emplea el **método de estudio de caso**, aplicado a instituciones con estrategias inclusivas activas. Este diseño facilita un análisis contextualizado de las políticas y experiencias específicas mediante un muestreo intencional de centros que representan diversidad cultural y de género (Izcara, 2014).

Población y Muestra

La población objeto de estudio está conformada por aproximadamente 4,000 integrantes (docentes y estudiantes) de la Universidad de Guayaquil, específicamente de las Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y de Ciencias Psicológicas. Para el desarrollo del estudio, se ha determinado una muestra de 188 participantes, calculada con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia y cuotas, seleccionando a los sujetos por su accesibilidad y relevancia dentro de los grupos representativos de dichas facultades.

Técnicas de Recolección de Información

Para lograr una comprensión holística del fenómeno, se aplican las siguientes técnicas:

- **Entrevistas Semiestructuradas:** Dirigidas a explorar percepciones profundas bajo pautas éticas y de confidencialidad.
- **Encuestas Estructuradas:** Aplicadas a la muestra para obtener datos sobre actitudes y experiencias, fortaleciendo la validez de los hallazgos (Morales, 2024).
- **Análisis de Contenido:** Utilizado para examinar documentos institucionales y materiales curriculares mediante la codificación y categorización temática

Estas herramientas permiten evaluar la coherencia entre las políticas declaradas y las prácticas pedagógicas reales, facilitando la formulación de recomendaciones que promuevan la participación equitativa y el desarrollo académico en entornos diversos.

RESULTADOS

Encuestas a estudiantes universitarios

1. ¿Considera usted que en su facultad se promueven espacios inclusivos para estudiantes de todos los géneros?

Tabla 1. *Espacios inclusivos*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Considera usted que en su facultad se promueven espacios inclusivos para estudiantes de todos los géneros?	Muy de acuerdo	60	0.32
	De acuerdo	70	0.37
	Indiferente	28	0.15
	En desacuerdo	20	0.11
	Muy en desacuerdo	10	0.05

El 69% de los encuestados reconoce que existen esfuerzos institucionales para fomentar la inclusión y el respeto a la diversidad de género en su entorno académico, un 15% se mantiene indiferente, lo que indica una falta de participación en dichas prácticas inclusivas y solo el 16% manifiesta una percepción negativa, puesto que, a pesar de los avances, aún persisten desafíos para garantizar espacios equitativos y seguros para todos los géneros.

2. ¿Considera usted que ha recibido formación o talleres sobre igualdad de género en su carrera universitaria?

Tabla 2. *Formación de igualdad*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Considera usted que ha recibido formación o talleres sobre igualdad de género en su carrera universitaria?	Muy de acuerdo	40	0.21
	De acuerdo	58	0.31
	Indiferente	32	0.17
	En desacuerdo	38	0.20
	Muy en desacuerdo	20	0.11

Representativa el 52% de los estudiantes indica haber recibido algún tipo de formación en esta temática, lo cual es un dato positivo, pero aún insuficiente para alcanzar una cobertura formativa integral, ya que el 17% se muestra indiferente, lo que podría reflejar una escasa recordación del contenido recibido y un 31% no parte de talleres o espacios formativos, lo que visibiliza una brecha en la transversalización de la perspectiva de género en el currículo universitario.

3. ¿Considera usted que el material didáctico utilizado durante las horas de clases refleja igualdad de género y diversidad cultural?

Tabla 3. *Material didáctico*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Considera usted que el material didáctico utilizado durante las horas de clases refleja igualdad de género y diversidad cultural?	Muy de acuerdo	45	0.24
	De acuerdo	65	0.35
	Indiferente	35	0.19
	En desacuerdo	28	0.14
	Muy en desacuerdo	15	0.08

Revela que un 59% de los estudiantes percibe una representación positiva de la equidad de género y la diversidad cultural en los recursos pedagógicos utilizados en sus clases, indicando avances en la incorporación de contenidos inclusivos, aunque todavía limitados, un 19% se manifiesta indiferente, reflejando una falta de sensibilización sobre el tema y un 22% restante considera una carencia en la representación equitativa en el material académico, lo que sugiere que persisten prácticas educativas que no abordan de forma adecuada las diferencias de género y culturales.

4. ¿Acorde a su sentir, considera que su opinión es valorada por igual en las aulas, independientemente de mi identidad de género?

Tabla 4. *Opinión valorada*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Acorde a su sentir, considera que su opinión es valorada por igual en las aulas, independientemente de mi identidad de género?	Muy de acuerdo	52	0.28
	De acuerdo	68	0.36
	Indiferente	30	0.16
	En desacuerdo	25	0.13
	Muy en desacuerdo	13	0.07

El 64% de los encuestados consideran que un ambiente relativamente equitativo en cuanto a la valoración de sus opiniones dentro del aula, lo cual es un indicador positivo en términos de inclusión y respeto a la diversidad de género, un 16% de estudiantes sugieren que aún existe falta de prácticas inclusivas o discriminatorias, lo cual podría deberse a la falta de espacios de reflexión sobre el tema y un 20% considera que su identidad de género sí influye en cómo su opinión es recibida, lo que pone en evidencia que persisten desigualdades perceptibles.

5. ¿Considera usted que en su facultad se denuncian y sancionan adecuadamente los casos de discriminación por género?

Tabla 5. *Discriminación de género*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Considera usted que en su facultad se denuncian y sancionan adecuadamente los casos de discriminación por género?	Muy de acuerdo	40	0.30
	De acuerdo	45	0.35
	Indiferente	21	0.16
	En desacuerdo	15	0.11
	Muy en desacuerdo	11	0.08

La muestra nos revela que el 65% denota que existen mecanismos institucionales activos para atender estas situaciones, lo cual sugiere una base favorable hacia una cultura de equidad de género, el 16% de respuestas indiferentes y el 19% que manifiestan evidencian que aún persisten dudas sobre la eficacia o transparencia de estos procesos, esta percepción mixta plantea un desafío para las instituciones de educación superior, ya que no basta con tener protocolos establecidos, sino que también deben garantizar su implementación real, accesible y confiable para todos los estudiantes.

6. ¿Considera usted que es importante incluir estrategias inclusivas de género como parte del currículo universitario?

Tabla 6. *Currículo universitario*

Pregunta	Opciones de Respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
¿Considera usted que es importante incluir estrategias inclusivas de género como parte del currículo universitario?	Muy de acuerdo	84	0.45
	De acuerdo	70	0.37
	Indiferente	18	0.10
	En desacuerdo	10	0.05
	Muy en desacuerdo	6	0.03

Como respaldo positivo a esta actividad, el 82% de los encuestados afirman una alta conciencia sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género de manera formal y estructurada en los contenidos académicos, 8% manifestó oposición, mientras que el 10% se mantuvo indiferente, evidenciando claramente la demanda por parte de la comunidad estudiantil hacia una educación superior más equitativa, que aborde las

desigualdades de género desde el aula, fomentando el respeto a la diversidad, la prevención de la discriminación y la formación de profesionales con competencias éticas e inclusivas.

Tabla 7. *Resultados de las entrevistas*

Pregunta	Estudiante 1	Estudiante 2	Estudiante 3
¿Considera que su participación en clase es valorada sin distinción de género ni origen cultural?	Considero que siempre se me brinda la misma oportunidad de participar que a mis pares.	Me siento escuchado/a y respetado/a durante las actividades académicas.	Algunas veces noto diferencias en la forma en que se valoran las opiniones.
¿Cree que su identidad de género es respetada dentro del entorno universitario por docentes y compañeros?	Siento que mi identidad es plenamente respetada en todos los espacios educativos.	Percibo un ambiente de respeto e inclusión hacia la diversidad de género.	En ocasiones percibo actitudes poco sensibles hacia mi identidad.
¿Considera usted que ha recibido formación o talleres sobre equidad de género durante su formación universitaria?	Sí, he participado en talleres que han reforzado mi conocimiento sobre igualdad de género.	La universidad ha brindado espacios formativos importantes sobre esta temática.	He recibido algo de formación, pero considero que aún es insuficiente.
¿Considera que los contenidos de sus asignaturas promueven la equidad de género y el respeto por la diversidad cultural?	Los contenidos académicos reflejan una perspectiva inclusiva y equitativa.	He notado que los docentes integran enfoques de género y diversidad en sus clases.	Algunos contenidos son neutrales, sin profundizar en temas de género o diversidad.
¿Considera que existen canales adecuados para denunciar situaciones de discriminación por género o cultura en su facultad?	Conozco los canales establecidos y confío en su funcionamiento.	Sé que la universidad toma en serio los casos de discriminación y actúa en consecuencia.	Sé que existen mecanismos, pero no siempre es claro cómo acceder a ellos.
¿Cree usted que su facultad promueve estrategias concretas para fomentar la equidad de género en el entorno académico?	He observado iniciativas que reflejan el compromiso institucional con la equidad.	Mi facultad promueve acciones que favorecen un ambiente inclusivo y equitativo.	Existen algunas acciones, pero considero que deberían ser más constantes y visibles.

El análisis temático permite organizar y examinar segmentos significativos de información con el fin de identificar las ideas predominantes expresadas por los

estudiantes en relación con la implementación de estrategias inclusivas orientadas a la equidad de género en contextos educativos multiculturales. Esta técnica facilita el reconocimiento de patrones relevantes en las experiencias estudiantiles, resaltando aspectos clave que evidencian cómo dichas estrategias contribuyen a la construcción de entornos universitarios más inclusivos, equitativos y culturalmente sensibles.

Tabla 8. Fragmentos de respuestas

Tema	Fragmentos de Respuestas
Inclusión participación	y "Considero que siempre se me brinda la misma oportunidad de participar que a mis pares." "Me siento escuchado/a y respetado/a durante las actividades académicas." "Algunas veces noto diferencias en la forma en que se valoran las opiniones." "Siento que mi identidad es plenamente respetada en todos los espacios educativos." "Percibo un ambiente de respeto e inclusión hacia la diversidad de género." "En ocasiones percibo actitudes poco sensibles hacia mi identidad."
Formación en equidad de género	"Sí, he participado en talleres que han reforzado mi conocimiento sobre igualdad de género." "La universidad ha brindado espacios formativos importantes sobre esta temática." "He recibido algo de formación, pero considero que aún es insuficiente." "Los contenidos académicos reflejan una perspectiva inclusiva y equitativa." "He notado que los docentes integran enfoques de género y diversidad en sus clases." "Algunos contenidos son neutrales, sin profundizar en temas de género o diversidad."
Prácticas y demanda académica	"Conozco los canales establecidos y confío en su funcionamiento." "Sé que la universidad toma en serio los casos de discriminación y actúa en consecuencia." "Sé que existen mecanismos, pero no siempre es claro cómo acceder a ellos." "He observado iniciativas que reflejan el compromiso institucional con la equidad." "Mi facultad promueve acciones que favorecen un ambiente inclusivo y equitativo." "Existen algunas acciones, pero considero que deberían ser más constantes y visibles."

Este análisis temático sintetiza los elementos clave obtenidos de las entrevistas aplicadas, destacando la influencia de las estrategias inclusivas en la promoción de la equidad de género dentro de entornos educativos multiculturales. Se examinan los desafíos identificados durante la implementación de estas estrategias, así como las propuestas de mejora formuladas por los propios estudiantes, con el propósito de comprender cómo estas acciones contribuyen a la creación de espacios académicos más equitativos, respetuosos de la diversidad cultural y sensibles a las distintas identidades de género.

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas, es posible evaluar y comprender cómo las estrategias inclusivas orientadas a la equidad de género inciden

en la construcción de ambientes educativos más justos e igualitarios dentro del contexto universitario. Estos hallazgos destacan la importancia de fortalecer la participación equitativa y el reconocimiento de la diversidad cultural y de género, elementos fundamentales para promover una educación superior verdaderamente inclusiva:

- **Impacto de la equidad de género en el rendimiento académico universitario:** Los resultados indican que la implementación de estrategias inclusivas con enfoque de género favorece entornos educativos más equitativos y seguros, lo cual influye positivamente en la participación y el rendimiento académico del estudiantado. Cuando los estudiantes perciben un trato igualitario y justo, se incrementa su motivación y compromiso, fortaleciendo la calidad del proceso formativo y promoviendo una cultura institucional de respeto y corresponsabilidad.
- **Fortalecimiento de habilidades socioemocionales en contextos multiculturales:** Se evidencia que el enfoque inclusivo y multicultural no solo contribuye a la igualdad de género, sino también al desarrollo de habilidades interpersonales, como la empatía, el trabajo colaborativo y la tolerancia a la diversidad. Estas competencias permiten una convivencia armónica entre estudiantes de distintos orígenes culturales y sociales, creando así una comunidad universitaria más integrada, ética y preparada para el mundo globalizado.
- **Innovación en estrategias y herramientas pedagógicas:** Las percepciones recogidas muestran que aún existen vacíos en la aplicación de metodologías inclusivas y materiales didácticos que representen adecuadamente la diversidad cultural y de género. Por tanto, es imprescindible actualizar los recursos pedagógicos y capacitar al personal docente para que adopte enfoques críticos e inclusivos, integrando herramientas digitales, contenidos con perspectiva de género y espacios formativos que promuevan la reflexión ética y social.
- **Análisis F.O.D.A. del entorno inclusivo universitario:** La recopilación de información permitió identificar fortalezas como la apertura institucional a la inclusión, y oportunidades en el interés creciente por la equidad educativa, sin embargo, también se identificaron debilidades en la formación continua sobre género y amenazas vinculadas a estereotipos persistentes y la resistencia al cambio cultural, estos hallazgos sugieren la urgencia de diseñar planes de

mejora institucionales que integren el enfoque de género y multiculturalidad como ejes transversales en toda la estructura académica.

En términos generales, los resultados obtenidos destacan la necesidad de profundizar en la investigación y el perfeccionamiento de estrategias inclusivas que promuevan la equidad de género en el ámbito universitario. Estas estrategias no solo deben orientarse a mejorar la convivencia y el respeto entre los miembros de la comunidad educativa, sino también a fortalecer habilidades socioemocionales y de conciencia crítica que permitan a los estudiantes gestionar de manera autónoma su participación en entornos diversos, enfrentando con responsabilidad los desafíos vinculados a la inclusión y la multiculturalidad.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de las entrevistas y encuestas realizadas evidencian el discernimiento de un entorno académico equitativo en términos de género influye positivamente en el rendimiento estudiantil, cuando universitarios se sienten valorados y respetados, independientemente de su identidad de género, muestran una mayor motivación y compromiso con sus estudios, destacando que las mujeres presentan tasas de aprobación y titulación superiores a las de los hombres en la educación superior, atribuyendo este fenómeno a entornos más inclusivos y equitativos (Ministerio de Educación de Chile, 2024)

Los datos recopilados subrayan la importancia de reconocer y valorar la diversidad cultural dentro de las instituciones de educación superior, la implementación de estrategias que promuevan la interculturalidad no solo enriquece el ambiente académico, sino que también fortalece la cohesión social y el respeto mutuo, la interculturalización de la educación superior construye sociedades más justas y equitativas, promoviendo el acceso y la permanencia de poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes. (UNESCO, 2022)

La implementación de estrategias inclusivas no solo impacta en el ámbito académico, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, las entrevistas revelaron que la promoción de la equidad de género y la diversidad cultural en el aula fomenta la empatía, la comunicación efectiva y la

resolución de conflictos, estas competencias son primordiales para el éxito profesional y personal de los estudiantes en un mundo globalizado, promoviendo la equidad de género y la inclusión, persisten desafíos en la formación y sensibilización del personal docente, puesto que la falta de capacitación específica en temas de género y diversidad cultural limita la eficacia de las estrategias implementadas. (Escribano, 2017)

La revisión de los planes de estudio y materiales didácticos revela la necesidad de incorporar de manera transversal la perspectiva de género y la diversidad cultural, la inclusión de contenidos que reflejen la pluralidad de experiencias y conocimientos contribuye a una educación más representativa y equitativa, considerando que se debe propone estrategias como la incorporación de lenguaje inclusivo y la representación equitativa en los contenidos académicos para reducir los sesgos de género en la educación superior. (UAM; Universidad Autónoma de Madrid, 2020)

Las entrevistas con autoridades universitarias recalcan la importancia de establecer políticas transparentes y efectivas que promuevan la equidad de género y la inclusión, la implementación de protocolos para la prevención y atención de la discriminación, así como la creación de comités de diversidad, son medidas que fortalecen el compromiso institucional con estos valores, desarrollando una serie de iniciativas en este sentido, sirve como ejemplo de buenas prácticas en la región. (Tecnológico de Monterrey, 2023)

Los resultados obtenidos en este estudio se alinean con las teorías contemporáneas que abogan por una educación inclusiva y equitativa; sin embargo, también evidencian la necesidad de una implementación más efectiva y coherente de estas teorías en la práctica educativa. Es imprescindible que las instituciones de educación superior adopten un enfoque integral que combine políticas institucionales, formación docente y revisión curricular para avanzar hacia una verdadera equidad de género y multiculturalidad inclusiva.

CONCLUSIONES

El análisis de los datos recopilados a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a los estudiantes de las Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación como también de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil comprobó que existe una percepción tangible respecto a la inclusión de género en el ámbito académico, no

obstante, se identifican áreas susceptibles de mejora, como la necesidad de una formación sistemática en igualdad de género y la implementación efectiva de canales de denuncia ante situaciones de discriminación, las voces estudiantiles reflejan un compromiso creciente con la equidad y un deseo de ambientes universitarios más inclusivos y respetuosos de la diversidad cultural y de género.

Este estudio cumplió con su objetivo principal de analizar y visibilizar la efectividad de las estrategias inclusivas aplicadas en entornos educativos multiculturales para promover la equidad de género en el contexto universitario, bajo un enfoque de inclusión y equidad, ha sido alcanzado, ratifican que dichas estrategias no solo permiten generar conciencia sobre los derechos y la igualdad, sino que fomentan espacios de diálogo respetuoso, empoderamiento estudiantil y participación activa dentro del entorno universitario, reforzando el papel de las instituciones educativas como agentes de transformación social.

Las estrategias inclusivas implementadas, tales como talleres, espacios de reflexión y contenidos curriculares con enfoque de género y diversidad, han tenido un impacto positivo en la comunidad universitaria. estas acciones han consolidado la conciencia crítica de los estudiantes sobre la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad, promoviendo una cultura de equidad, la clarividencia providencial de estas estrategias evidencia su potencial transformador y la necesidad de seguir fomentándolas de manera transversal en todas las facultades.

Al incrementar y fortalecer las estrategias inclusivas se refleja una mejora del clima académico, lo cual incide directamente en el rendimiento estudiantil, puesto que el alumno al sentirse valorados y respetados, con capaces de experimentar una mayor motivación y compromiso con su proceso formativo, la inclusión efectiva propicia un entorno más seguro y equitativo, donde se desarrollan competencias socioemocionales, pensamiento crítico y autorregulación del aprendizaje, aspectos clave para el éxito académico en entornos multiculturales.

Como muestra de sugerencia las instituciones de educación superior deben continuar trabajando en la creación, implementación y fortificación de políticas internas que promuevan la equidad de género y la inclusión multicultural, actualizando normativas, sensibilizar al personal docente y administrativo, y garantizar mecanismos de prevención y respuesta frente a situaciones de discriminación, estas reformas

estructurales deben estar alineadas con una visión inclusiva que respalde el respeto a todas las identidades culturales y de género.

Las herramientas digitales han demostrado ser un recurso valioso en la promoción de la equidad de género y la inclusión educativa, como las plataformas virtuales, recursos interactivos y contenidos digitales con enfoque inclusivo han ampliado el acceso a la información y al diálogo formativo sobre estos temas, su implementación favorece la participación de diversos grupos estudiantiles, permitiendo la expresión de múltiples voces y facilitando procesos de aprendizaje más inclusivos, colaborativos y adaptados a las necesidades de la diversidad estudiantil.

En síntesis, el presente estudio reafirma la importancia de aplicar estrategias inclusivas en entornos educativos multiculturales como base para alcanzar la equidad de género y mejorar el rendimiento académico en la educación superior, destacando la necesidad de un enfoque integral y sostenible, donde la formación, las políticas institucionales, el uso de recursos digitales y el compromiso de la comunidad universitaria converjan para construir espacios más justos y respetuosos, ya que la educación inclusiva no solo transforma aulas, sino que proyecta una sociedad más equitativa y democrática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benavides, M., Ríos, T., & Analuisa, J. (07 de 02 de 2025). *Educación superior e igualdad de género en la normativa ecuatoriana: un estudio descriptivo*. Obtenido de Educación superior e igualdad de género en la normativa ecuatoriana: un estudio descriptivo: <https://soeici.org/index.php/alcon/article/view/480>
- Consejo Nacional para la Igualdad de Género del Ecuador. (2021). *PLAN INSTITUCIONAL 2021-2025*. Obtenido de PLAN INSTITUCIONAL 2021-2025: <https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2022/07/PLAN-INSTITUCIONAL-CNIG-2021-2025-VSP-signed.pdf>
- Duk, C., & Murillo, F. (22 de 10 de 2024). *Inclusión y Equidad en la Educación Superior*. Obtenido de Inclusión y Equidad en la Educación Superior: https://revistainclusiva.ucentral.cl/revista_inclusiva/article/view/18_E_001
- Escribano, E. (13 de 02 de 2017). *La educación en América Latina: desarrollo y perspectivas*. Obtenido de La educación en América Latina: desarrollo y perspectivas: <https://www.redalyc.org/journal/447/44758530016/html/>
- Gaillas, M., Rizzo, T., & Rosero, R. (20 de 05 de 2024). *Estrategias para fomentar la inclusión y la equidad en la educación secundaria en Ecuador: abordando las desigualdades socioeconómicas y culturales*. Obtenido de Estrategias para fomentar la inclusión y la equidad en la educación secundaria en Ecuador:

- abordando las desigualdades socioeconómicas y culturales:
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/11081>
- Izcarra, S. (2014). *Manual de investigación cualitativa*. Obtenido de Manual de investigación cualitativa:
<https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4613>
- Lizana, S., & Gaete, F. (06 de 02 de 2025). *Estudios sobre equidad de género en el contexto educativo: una revisión sistemática 2017 – 2022*. Obtenido de Estudios sobre equidad de género en el contexto educativo: una revisión sistemática 2017 – 2022: <https://revistacei.com/index.php/rcei/article/view/19>
- Ministerio de Educación de Chile. (07 de 2024). *Enfoque de género en la Formación Inicial Docente: Orientaciones para incorporar la perspectiva de género en la implementación de los Estándares Pedagógicos de la Profesión Docente*. Obtenido de Enfoque de género en la Formación Inicial Docente: Orientaciones para incorporar la perspectiva de género en la implementación de los Estándares Pedagógicos de la Profesión Docente:
<https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/21030>
- Morales, P. (16 de 04 de 2024). *Descubre cómo el análisis de contenido revoluciona la Investigación Educativa*. Obtenido de Descubre cómo el análisis de contenido revoluciona la Investigación Educativa: <https://edumaster.ar/descubre-como-el-analisis-de-contenido-revoluciona-la-investigacion-educativa>
- Quispe, R. (19 de 04 de 2023). *Investigación Cualitativa en Educación*. doi:<https://doi.org/10.37073/feunah.39>
- Redacción Ser Mérida. (11 de 02 de 2025). *El IES Santa Eulalia se alza con el premio de Diputación de Badajoz “Nuestra provincia por la Igualdad” con su proyecto “WE CANT DO IT”*. Obtenido de El IES Santa Eulalia se alza con el premio de Diputación de Badajoz “Nuestra provincia por la Igualdad” con su proyecto “WE CANT DO IT”: <https://cadenaser.com/extremadura/2025/02/11/el-ies-santa-eulalia-se-alza-con-el-premio-de-diputacion-de-badajoz-nuestra-provincia-por-la-igualdad-con-su-proyecto-we-cant-do-it-radio-extremadura>
- Saborío, S., & Arguedas, A. (01 de 09 de 2023). *Prácticas para la equidad de género en la docencia universitaria dentro del contexto de la Universidad Nacional*. doi:<https://doi.org/10.15517/aie.v23i3.54663>
- Salazar, E. (05 de 2024). *Análisis de la equidad e igualdad de género en el departamento de participación ciudadana y control social del GADPE*. Obtenido de análisis de la equidad e igualdad de género en el departamento de participación ciudadana y control social del GADPE:
<https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/cdbd9597-b878-430f-b0e5-3530977f236e/content>
- Tecnológico de Monterrey. (2023). *Igualdad de género y diversidad en la universidad: Informe de políticas y buenas prácticas*. Obtenido de Igualdad de género y diversidad en la universidad: Informe de políticas y buenas prácticas:
<https://conecta.tec.mx/es/noticias/nacional/institucion/igualdad-de-genero-en-la-educacion-superior>
- UAM; Universidad Autónoma de Madrid. (25 de 05 de 2020). *11 Estrategias para reducir los Sesgos de Género en la Educación Superior*. Obtenido de 11

Estrategias para reducir los Sesgos de Género en la Educación Superior:
<https://www.oninclusion.es/11-estrategias-para-reducir-los-sesgos-de-genero-en-la-educacion-superior/>

UNESCO. (2022). *La inclusión en la Educación*. Obtenido de La inclusión en la Educación: <https://www.unesco.org/es/education/inclusion>

UNESCO. (2023). *Igualdad de género*. Obtenido de Igualdad de género: <https://www.unesco.org/es/gender-equality>

Vorecol. (28 de 09 de 2024). *Herramientas tecnológicas para promover la igualdad de género en la educación*. Obtenido de Herramientas tecnológicas para promover la igualdad de género en la educación: <https://vorecol.com/es/articulos/articulo-herramientas-tecnologicas-para-promover-la-igualdad-de-genero-en-la-educacion-169045>